

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

NORAVSHAN MUHITDA MA‘LUMOTLARNI QIDIRISHNING MUAMMOLARI

Bekkamov Fayzi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

bfayzi@mail.ru

Annotatsiya: Bugun kunda jahon miqyosida raqamli axborotga bo‘lgan ehtiyoj kun sayin ortib borishi axborotlar hajmining ortishiga olib kelmoqda. Bu esa katta hajmli raqamli axborot tizimlarini takomillashtirish masalalarini keltirib chiqarmoqda. Ma‘lumki hozirda elektron ma‘lumotlarning katta hajmi axborot-resurs markazlarida saqlanmoqda. Natijada axborot-resurs markazlarining faoliyatini axborot texnologiyalari orqali takomillashtirish, xizmat ko‘rsatishni avtomatlashtirish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: noravshan muhit, ma‘lumotlarni qidirish, intellektual qidiruv, ekspert tizimlar, sun‘iy intellekt.

Turli xil vazifalarni bajarish ko‘p jihatdan qulay, amaliy jihatdan to‘liq va aniq ma‘lumot olishga asoslangan zamonaviy texnologik yutuqlarga bog‘liqdir. Ma‘lumotlarni qidirish va tahlil qilish uchun mavjud tizimlarning umumiy xususiyati bu tushunchalar darajasining, xususan, qidiruv olib borilayotgan mavzu doirasi tushunchalari tizimi yetishmasligidir [1].

Zamonaviy tadqiqotlarning asosiy maqsadi tarmoqlarda tuzilmagan ma‘lumotlarni bilimga aylantirish va ular bilan ishlash uchun vositalar va muhitini yaratishdir. Sun‘iy intellekt usullari va texnologiyalariga qiziqishning yangi davri ushbu muammo bilan bog‘liq.

Hozirgi vaqtda turli sohalar mutaxassislari axborot resurslaridan ko‘proq masofadan turib foydalanmoqda. Shu munosabat bilan bir yoki bir nechta mavzular bo‘yicha ma‘lumot qidiradigan foydalanuvchilar guruhi paydo bo‘ldi, ular (mutaxassislar) ekspertlar bo‘lib, fan sohasining konseptualizatsiyasini aniq tasvirlab berishlari va uning modelini aniqlashlari mumkin. Ekspert foydalanuvchilar ishlashi uchun ularga tor mavzu doirasida qidiruv tizimi va unda mavzu doirasi modelini yaratish, tahrirlash uchun vositalar, tizimga so‘rovlarni yaratish va ularni qayta ishlash uchun vositalar, qidiruv natijalarini to‘plash vositalari va natijalar bilan ishlash vositalari bo‘lishi lozim [2].

Shunday qilib, ma'lumotlarni qidirishning quyidagi asosiy vazifalarini ajratish mumkin:

- mavjud tilda qilingan so'rovlar bo'yicha hujjatlarni izlash;
- hujjatlarni so'rovga yaqinlik darajasi bo'yicha saralash (hujjatning muvofiqligini baholash);
- foydalanuvchiga hujjat to'g'risida ma'lumot berish;
- hujjat tavsiflarini avtomatik ravishda tuzish;
- olingan qidiruv natijalariga qarab tizimni takomillashtirish imkoniyati.
- Hozirda bir qator xizmatlar kompyuter tarmoqlarida mavjud bo'lib, internetda ma'lumotlarni joylashtirishning to'rt xil usuli mavjud, ular:
 - Birinchi usul: siz Web -sahifaga uning manzilini oldindan bilgan holda to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin.

Ikkinchi usul: Web-sahifadan kelib chiqadigan gipermatnli havolalar, tegishli mavzular bo'yicha zarur qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lgan boshqa sahifalar bilan bog'langan havolalar yaratilishini ta'minlaydi.

Uchinchi usul: kabel televideniya orqali foydalanuvchiga u qiziqqan mavzu bilan bevosita bog'liq bo'lgan sahifalarni yuborishingiz mumkin.

To'rtinchi usul: mavjud qidiruv tizimlari foydalanuvchiga topilishi kerak bo'lgan va so'rovda keltirilgan tavsifga mos keladigan ma'lumotning xususiyatini aniqlash imkonini beradi.

Zamonaviy talablarga ko'ra ma'lumotlarni qidirishning asosiy muammolari qatoriga quyidagilar kiradi [3, 4].

– Avtomatlashtirilgan qidirish natijasida foydalanuvchi juda katta miqdordagi ma'lumotlarni olganda, uni ko'rish va tanlash uchun ko'p vaqt sarflaydi.

– Inson tomonidan amalga oshiriladigan ma'lumotni tanlash ko'pincha aniq va qat'iy bo'lmaydi, bu esa uni qidirishni ancha qiyinlashtiradi.

– Axborot izlashda foydalanuvchi odatda qidirishning maqsadini aniq belgilab olmaydi, ya'ni noaniq tushunchalardan foydalanadi.

Qidiruv jarayoni bosqichlari

Qidiruv jarayoni to'rt bosqichdan iboratdir (1-rasm).

1-rasm. Qidiruv jarayonining sxemasi

Ma'lumotni qidirishning batafsil tavsifi quyidagi bosqichlardan iboratdir.

1. Ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojni mavjud tilda yozib olish.
2. Tarmoqda qidirish xizmatini tanlash va ma'lumotlarni aniq ma'lumot olish tillaridagi ehtiyojga oid rasmiylashtirish.
3. Foydalanuvchi so'rovlarini bajarish.
4. Hujjatlarga olingan havolalar, ro'yxatlarni oldindan qayta ishlash.
5. Kerakli hujjatlar uchun tanlangan manzillarga murojaat qilish.
6. Topilgan hujjatlar tarkibini oldindan ko'rib chiqish.
7. Kelgusi tadqiqot uchun muvofiq bo'lgan hujjatlarni saqlash.
8. Saqlangan hujjatlarning butun qatorini o'rganish.
9. Agar ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj to'liq qondirilmasa, unda yana birinchi bosqichga qaytish.

Ma'lumotni izlashning birinchi bosqichidayoq ko'pincha jiddiy qiyinchiliklar yuzaga keladi. Muammoning mohiyati shundaki, foydalanuvchining mavzu sohasini tavsiflovchi semantika mavjud semantikadan sezilarli darajada farq qiladi.

Kompyuter tarmoqlarida ma'lumot izlashni kengaytirishning eng oddiy usuli meta-qidiruv tizimlarida qo'llaniladi va foydalaniladigan birlamchi qidiruv

tizimlari sonini ko‘paytirishdan iborat. Ushbu mexanizm ishlab chiqilayotgan har qanday tizimda qo‘llanilishi lozim, global tarmoqning turli xil qidiruv tizimlariga resurslarni ajratish vazifasi oldingi qidiruv jarayonlarida muhim deb topilgan havolalar nisbatiga muvofiq ravishda bajarilishi kerak [4].

Avtomatlashtirilgan qidiruv tizimi murojaat qilingan so‘rovni yuboradi va olingan havolalarni saralaydi va tanlaydi, shundan so‘ng tanlangan manzillarga murojaat qiladi va tarmoqdan giperhavolalarni o‘z ichiga olgan hujjatlar to‘plamini oladi.

Qidiruv natijasida olingan ko‘plab hujjatlar orasida eng muvofiqlarini ajratib olish zarur bo‘ladi. Eng ko‘p uchraydigan holatlarning bir nechta sinflari mavjud.

1. Izlanilayotgan tarmoq segmentida kerakli ma‘lumotlarning yo‘qligi. Bunday holda, boshqa segmentga o‘tish lozim bo‘ladi, ya‘ni boshqa tillarda yaratilgan manbalarni o‘rganish kerak.

2. Topilgan ma‘lumotlar talab qilinayotgan mavzuga mos emas, asosan unga yaqin bo‘lgan mavzuda.

3. Juda ko‘p ma‘lumot manbalari topilgan.

So‘nggi ikki holatda barcha topilgan hujjatlarni avtomatik ro‘yxatga olish va ularning muvofiqligini baholash zarur bo‘ladi. Saralash muammosining maqbul yechimiga ekspert tizimlaridan foydalanish orqali erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Шокин Ю.И. Проблемы поиска информации. Новосибирск: Наука, 2010.

2. Rahmatullayev M.A. Axborot-kutuxona muassasalarining avtomatlashtirilgan tizimi (ARMAT). Toshkent 2014.

3. Bekkamov F.A. Elektron kutubxona resurslarini izlashning intellektual tizimlari. Kutubxona.uz jurnali №2 (46) 2020.

4. Bekkamov F.A. Axborot-kutubxona tizimlarida ma‘lumotlarni izlash va qayta ishlash. Kutubxona.uz jurnali №2 (50) 2021.